

UMA AVALIAÇÃO LINGÜÍSTICA DO ANGOLAR

Luiz Ivens Ferraz
Johannesburg

Do final de 1969 ao início de 1970, fizemos uma viagem de estudos às ilhas de São Tomé e Príncipe, com o intuito de colher dados para uma tese de mestrado sobre o crioulo de São Tomé, falado por cerca de 30.000 pessoas. Enquanto lá estivemos, fizemos um breve estudo sobre o angolar, o segundo crioulo mais falado na ilha - em torno de 7.000 pessoas (Valkhoff 1966, p. 79). É esse estudo que nos trouxe ao presente artigo.

Diante da necessidade de coletar informações sobre o são tomense, pouco tempo restou para pesquisar o angolar. De início, o principal objetivo foi verificar se os angolares falavam uma língua bantu, como se imaginava (e.g. Greeff, 1882, p. 377). A primeira informante foi Joana Maria, uma senhora de 50 anos, nascida na Praia Ponta Baleia, próxima a Porto Alegre, residente em Quifindá, no município de Caixão Grande. Dona Maria pouco conhecia o português, tanto que, para o entendimento, o Sr. Paulo Crowid, o principal informante da pesquisa sobre o são-tomense, atuou como intérprete, usando o próprio são-tomense. Um questionário sobre vocabulário, contendo vários conceitos básicos, foi elaborado com o objetivo de colher palavras de origem africana, o que poderia indicar as línguas de origem do angolar. O questionário foi acompanhado por uma série de orações traduzidas para o angolar.

Mais tarde, o trabalho de pesquisa teve continuidade em São João dos Angolares, também conhecido por Vila dos Angolares. O Sr. José Januário, um pescador de 82 anos, nascido e residente naquele local, foi entrevistado. Por entender pouco o português, foi ajudado por um amigo idoso. Obteve-se menor quantidade de informações do que as já conseguidas através da Dona Maria. No mesmo dia, um pouco antes da volta a São Tomé, houve um encontro com o Sr. Lázaro Raul, um sacristão de 28 anos, que nasceu e vive em São João dos Angolares. Como falava fluentemente o Português, foi possível obter aspectos mais precisos da língua. O Sr. Raul teria sido informante ideal, mas São João dos Angolares ficava distante da cidade de São Tomé e novas entrevistas foram, assim, dificultadas. Em 1973, o administrador de São Tomé, Sr. Artur Marques de Oliveira, que fez um estudo sobre a cultura angolar, enviou-nos uma fita, contendo, basicamente, um questionário-sobre vocabulário, algumas orações curtas e uma lenda folclórica do angolar.

O tempo dedicado ao estudo do angolar foi muito curto para reunir dados suficientes e, assim, fazer uma análise minuciosa dos aspectos básicos da língua. De qualquer modo, alguns fenômenos lingüísticos, que serão discutidos aqui, emergiram a partir da análise do material coletado.

Logo percebeu-se que o angolar não era uma língua bantu e que possuía uma relação, até certo ponto distante, com o são-tomense. Uma característica do angolar é possuir um alto conteúdo bantu no seu léxico, consideravelmente maior do que o são-tomense. É, em certos aspectos, um crioulo único, mas suas

particularidades não fazem dele uma língua bantu, como será discutido mais adiante. Vejamos as opiniões de alguns autores:

Greeff (1882), que visitou São Tomé em 1880, afirmou em um artigo sobre os angolares:

"A língua bunda, trazida de Angola na imigração para São Tomé, é mantida até hoje, pelos angolares, como o único veículo de comunicação entre os membros tribais".

O bunda, denominado nbundo por Negreiros, provavelmente refere-se a umbundo ou a kimbandu, duas línguas angolanas. Já a hipótese de que todos os angolares são originários de Angola não foi satisfatoriamente provada.

Negreiros (1895, pgs. 297-298) apresenta uma avaliação precisa e imparcial do angolar, ao vê-lo como língua semelhante ao crioulo são-tomense, mas com uma considerável influência bantu de natureza específica:

"A língua falada por eles é uma mistura do dialeto de São Tomé (...) e nbundo.

(...) Ninguém fala Português. Alteram-se as palavras do dialeto nativo de um modo particular, de acordo com os preceitos fundamentais derivados desse dialeto e do nbundo".

Em 1958, num ensaio de grande contribuição para o estudo da etnologia dos angolares, Almeida afirma que tais povos se assemelham fisicamente aos povos da região do Congo, mas sua língua está, agora, fortemente influenciada pelo crioulo são-tomense e, sofrendo substituições pelo português, deriva ou apresenta muitas afinidades com o kimbandu - a língua franca de muitas tribos do interior de Luanda, entre as quais está a ngola".

Almeida postula, assim, que o angolar é uma língua bantu relexificada e, por outro lado, modificada pelo são-tomense e pelo português. Desde a época da elaboração desse artigo, a relexificação, conforme explicou Whinnom (1965), tornou-se uma teoria com vários adeptos. No entanto, em lugar algum, há evidência demonstrando a possibilidade de ocorrer uma substituição em larga escala do léxico e das estruturas gramaticais. Séculos atrás, o angolar poderia parecer, na essência, o mesmo de agora.

Vejamos como se pode justificar a chegada dos angolares em São Tomé. Enviados como escravos, de Angola para a África e a América, supõe-se que se teriam refugiado na ilha após um naufrágio. A primeira referência encontrada sobre tal naufrágio ocorre em Pinto (1734). Segundo Cunha Matos (ca 1820, pág. 12), o naufrágio teria ocorrido entre 1540 e 1550. Desde então, os filhos dos angolares teriam acompanhado seus pais em ataques e roubos a muitas plantações. Greeff (1882) situa o fato em 1544; Negreiros (1895, pág. 293) em 1540; e Almeida (1958), assim como Cunha Matos, entre 1540 e 1550. Cortesão (1968, pág. 40) diz que os angolares naufragaram na metade do século XVI. De qualquer modo, acredita-se que o fato ocorreu em Sete Pedras, onde os rochedos do mar são de grande perigo para a navegação. Distribuídos pela parte sul da ilha, alguns estão elevados bem acima do nível da água, outros submersos, fortalecendo assim, a teoria tradicional. Permanece, contudo, uma margem de dúvida.

Retomando a história dos angolares, Negreiros (1895, págs. 293-294) afirma:

"(...) Essa nova colônia, milagrosamente salva, deve ter ignorado a existência de outros habitantes na ilha por muitos anos; e, assim, estabelecidos na

região sul, começaram pouco a pouco a ampliar a sua área de influência. Na constante marcha para o interior ou ao longo das praias, encontraram uma grande população em plena atividade".

Os ataques angolares em São Tomé, da segunda metade do século XVI até o final do século XVII, causaram grandes prejuízos e fizeram com que muitos colonos partissem para o Brasil (Cunha Matos, ca 1820, págs. 12, 14, 30; Negreiros, 1985, págs. 60, 62, 294-295; Cortesão, 1968, pág. 42). Isto aconteceu apesar de os angolares, segundo Negreiros (1895, pág. 60n294), serem apenas 200 homens quando naufragaram. Após 1693, os angolares passaram a ter uma existência pacífica, e tiveram contatos com o resto da população. Independente de suas origens, os angolares não foram escravos, pelo menos desde que apareceram em grupo na ilha. Como formavam uma comunidade livre e independente, a hipótese de que, naufragos, foram deixados à própria sorte não responde à questão de terem chegado a falar um crioulo baseado no português e relacionado com o são-tomense. Cunha Matos (ca 1820, pág. 30) afirma que as invasões angolares, reiniciadas em 1693, tinham por objetivo seqüestrar mulheres das fazendas. Negreiros (1895, pág. 295n) acredita que eles tinham as suas próprias mulheres e que as prisioneiras foram resgatadas pelo capitão do mato Matheus Pires. A implicação lingüística desse fato seria os angolares não terem adquirido o crioulo através das mulheres seqüestradas. A aplicação do estudo de Wilson (1969:80) ao caso dos angolares sugere que, mesmo se as mulheres continuassem capturadas, seus filhos não teriam aprendido a língua materna porque os filhos de mãe escrava ou prisioneira de guerra, ao contrário do que ocorre normalmente, aprendem a língua dos pais.

A idéia geralmente fomentada, de que a presença dos angolares em São Tomé é consequência do naufrágio, não elucida o fato de falarem um crioulo português bastante parecido com o são-tomense. Essa é uma questão que permanece inexplicada.

Uma hipótese fundamentada em documentos históricos explica não só a presença dos angolares na ilha, mas também o uso de um crioulo baseado no português e relacionado com o são-tomense. Além disso, focaliza uma série de rebeliões em São Tomé na primeira metade do século XVI. Esses episódios merecem atenção, pois explicariam a origem dos angolares, a princípio, um grupo escravo de São Tomé que se sublevou logo no início da história da ilha e procurou refúgio no extremo sul, fora das áreas sob o domínio português. Cunha Matos (ca 1820, pág. 9) diz que o primeiro conflito interno de São Tomé aconteceu em 1517, quando escravos das fazendas da família Lobato rebelaram-se e provocaram grandes destruições. João Lobato, supostamente um membro da família Lobato, numa carta de 1529 para D. João III, alude à fuga de escravos das fazendas de Praia Preta, em direção à mata ou às colinas, talvez por falta de alimentos (Brásio 1952, I, págs. 505-518). Uma carta de 1531 da casa da Mina em Lisboa para o administrador e os oficiais de São Tomé menciona que os negros adquiriram tal força e praticaram tanta violência na mata que se corria o risco de a ilha ser dominada por eles (Brásio 1952-1, págs. 548-549). Em 1536, duas cartas escritas por D. João III para Dom Antonio d'Ataide, conde de Castanheira e chanceler do Ministério da Fazenda Real, tratam das rebeliões dos negros em São Tomé (Ford 1931-289-290). Na primeira carta, de 22 de outubro de 1536, D. João III escreveu: "Tomei conhecimento das notícias da ilha

de São Tomé e ordenarei que Pallos Nunez se faça à vela. Recomendo-lhe com insistência que se carreguem estes navios com armas além do que você achar necessário. E se Pallos Nunez não puder embarcar já, deve fazê-lo no próximo; e eu ordeno que ele vá imediatamente, de modo que vá neste se possível".

Depois de três dias em resposta a Cartomieira, em 25 de outubro de 1536, D. João III escreveu: "Converse com os Oficiais da Casa, e com pessoas relacionadas ao assunto sobre o que o Corregedor pode e deve fazer contra os negros rebeldes para pacificá-los. Enquanto Pallos Nunez, ou o seu substituto, não chega, cabe-lhe instruir o Corregedor porque estou escrevendo para que o obedeça totalmente".

É possível que, neste período inicial de assentamento, um grupo fugitivo de escravos das áreas povoadas tenha encontrado refúgio no extremo sul da ilha, de onde subseqüentemente, fazia ataques esporádicos à comunidade principal. Esse grupo poderia ser o dos angolares. Os escravos fugitivos poderiam ter sido expostos aos estágios iniciais de formação do crioulo. Desse modo, teriam adquirido crioulo falado pelos habitantes, o que, por sua vez, justificaria as afinidades do angolar e do são-tomense.

No início, tantos os angolares quanto os outros habitantes usavam provavelmente o mesmo crioulo, mas o isolamento geográfico fez com que se formassem dois crioulos afins embora distintos.

Os angolares tanto se isolaram geograficamente quanto desenvolveram cultura própria. Esse distanciamento deliberado impediu que participassem da interação com os falantes do outro crioulo ou com os portugueses, de tal sorte que o angolar se desenvolveu por caminhos diferentes¹.

A seguir, é apresentada uma breve análise das características lingüísticas do angolar. Um dos aspectos fonéticos distintivos entre o angolar e são-tomense é que as fricativas alveolares *s* e *z* do são-tomense são produzidas com fricativas interdentais no angolar. Essas consoantes pertencem à fonologia básica da língua, e ocorrem como nos itens lexicais seguintes:

Ang. 'suba	(←Ptg chuva)
Ang. Ka'so	(←Ptg cachorro)
Ang. 'zumbi	(←Bantu, cf. Kimbundu n'zumbi)
Ang. fe'zô	(Ptg feijão)

As fricativas interdentais, apesar de pouco comuns nas línguas africanas, aparecem em algumas línguas bantu da África Ocidental, tais como n'bundo e n'dinji. Uma característica comum ao angolar e ao são-tomense é a realização do *b* e do *d* como oclusivas implosivas:

Ang. be'te	(←Ptg bater)
Ang. 'bôga	(←Ptg barriga)
Ang. 'desu	(←Ptg Deus)

1. Artur Marques de Oliveira gentilmente forneceu a versão dos angolares sob o aparecimento deles na ilha: "De acordo com a tradição, os primeiros elementos da raça, ou do grupo angolar, vieram em um cano da ilha de Anjo ou Gabão, contam que dois homens e duas mulheres chegaram, em tempos longínquos, à praia de Ribeira Felix, na parte sul da ilha, e então adentraram a floresta. Depois de estabelecidos, conduziram as suas vidas e, com o tempo e o crescimento das famílias, construíram uma vila na parte mais alta do rio La Grande, e deram-lhe o nome de Puetá. Os angolares alimentavam-se do inhame silvestre cultivado.

Ang. 'dwěfi (<Ptg doente)

As implosivas *h* e *d* ocorrem em algumas línguas kwa, e são provavelmente características da porção kwa do substrato que o angolar divide com o são-tomense. De qualquer modo, as implosivas *h* e *d* ocorrem no bantu ocidental, em duala (Guthrie, 1970).

Palavras angolares provenientes do kwa parecem ser todas, ou a maioria delas, comuns ao são-tomense, demonstrando, assim, a mesma origem. Algumas palavras bantu do angolar também ocorrem no são-tomense, mostrando novamente o reflexo do substrato de origem.

As palavras que se seguem ocorrem no bantu e kwa e são comuns ao angolar e ao são-tomense:

Do kwa:

Ang. *l'ɔ* "lamber", st *l'ɔ* (cf. Bini *la'ɔ*)
 Ang. *ódo* "cimentar", st *o'do* (cf. Bini *odo*, yoruba *odo*)
 Ang. *g'lo* "procurar", st *g'lo* (cf. Bini *gwab*)

Do bantu:

Ang. *tšiba* "banana-prata", st *kitšiba* (cf. kongo *ciba*, vili *ki-teba*)
 Ang. *sekwa* "percevejo", st *skwa* (cf. kongo *kinsekwa*)
 Ang. *nge'bu* "morcego", st *ngem'ba* (cf. kongo *ngembu*)
 Ang. *ngupa* "amendoin", st *ngum'ba* (cf. kimbundu *nguba*, Umbundu *olongupa*)

Os cognatos do português em angolar constituem a maior parte do léxico e têm a mesma fonte do são-tomense. Como se vê na lista seguinte, regras fonológicas semelhantes foram aplicadas na incorporação de palavras portuguesas às duas línguas.

PORTUGUÊS	SANGOLAR	SÃO-TOMENSE
Trabalhar	'taba	ɬa'ba
Homem	'ɔmɛ	'mɛ
Rato	'latu	'latu
Vir	bi	bi
Tartaruga	tete'uka	tata'luga
Porta	'pɔɔ	'p t
Cadeira	ka'dɛla	ka'dela
Perto	'pɛtu	'pɛtu
Dente	'detši	'dɛši
Boi	bwe	bwe
Dia	'dia	dja
Calor	ka'lolo	ka'lolo
Dinheiro	'ɛlu	'djeɬu

A grande quantidade de palavras restantes que o angolar não restante compartilha com os outros crioulos da região é, na maioria, de origem bantu, enfatizando seu importante papel na formação do angolar. Nenhuma língua bantu específica foi encontrada que justifique a enorme quantidade de cognatos bantu no angolar.

Exemplos:

Ang. *ma'vu* "argila" (cf. kishikongo *ma'vu* "terra")
 Ang. *'kina* "dança angolar" (cf. kimbundu *ku-kina* "dança, dançar")
 Ang. *'nɛta* "gordo" (cf. kimbundu *wa-neta*)
 Ang. *'tamba* "pescar" (cf. kimbundu *ku-tamba*)
 Ang. *om'bo* "cabra" (cf. kimbundu *hombo*)
 Ang. *'lonɛ* "colina" (cf. kishikongo *londe*)
 Ang. *ku'kadu* "velho" (cf. kimbundu *wa-kuka*)
 Ang. *te'tembu* "estrela" (cf. kimbundu *tetembwa*)
 Ang. *'mungu* "amanhã" (cf. kimbundu *mungu*)
 Ang. *'nkila* "rabo" (cf. kishikongo *nkila*)
 Ang. *'ntugui* "coxa" (cf. kimbundu *tungi*, kishikongo *e-tungi*)
 Ang. *'mala* "estranhas" (cf. kimbundu *ma-la*, forma plural)

Abaixo são apresentadas algumas sentenças do angolar. Eis alguns traços que o angolar compartilha com o são-tomense:

- Os modais e auxiliares;
 - Na oração 2 não há indicador do tempo passado, tal qual no são-tomense;
 - Nas orações 3 e 4 há omissão da partícula *di* "de" numa construção possessiva entre dois substantivos. *Di* também é suprimido, na mesma circunstância, no são-tomense;
 - A oração 4 mostra o uso do pronome *a*, não marcado para gênero ou número, como também ocorre no são-tomense;
 - A negação dupla disjuntiva na oração 4;
 - As orações 3 e 5 mostram o verbo de ligação *sa*, com a mesma forma e função no são-tomense.
- n-ga fa kw-e ši te 'tempu*
 Eu-ka falar com-ele se-eu tiver tempo
 "Eu falaria com ele se tivesse tempo".
 - e la'ta madlu'gadu p'da e ka ba tamba*
 Ele levantar amanhecer porque ele ka pescar
 "Ele levantou ao amanhecer porque ia pescar"

PAPIA

- (3) o'ge nkom'bo sa 'bodu
Pena galo ser amarelo
"As penas do galo são amarelas"
- (4) a na ka 'bende 'kiki ngg wa
Ñ mercado neg., ka vender peixe aqui NEG
"Não se vende peixe aqui"
- (5) mō de sa 'tšɔɔɔɔ
Mão de-ela ser pequeno
"A mão dela é pequena"
- (6) 'mbita m̄-m sa ngɛ
Cuia mãe mim estar aqui
"A cuia da minha mãe está aqui"

Finalmente, o angolar é o único crioulo no Golfo da Guiné com numerais africanos. Os numerais 1, 2 e 3 derivam do português; do 4 em diante, do Bantu - entre as línguas bantu analisadas, assemelham-se mais ao kimbundu. A seguir, é apresentado um quadro dos numerais cardinais de 1 a 10:

	ANGOLAR	PORTUGUÊS	KIMBUNDU
1	'a	um	-
2	'dosu	dois	-
3	'teši	três	-
4	'kwana	-	kwana
5	'tano	-	tanu
6	sa'mano	-	samanu
7	sam'bari	-	sambari
8	'nake	-	nake
9	'uvwa	-	ovwa
10	kw	-	kwi

O fato de apenas os numerais mais básicos, 1, 2 e 3, serem derivados do Português sugere que, na época da libertação dos angolares, o crioulo era possivelmente muito simples, talvez ainda um pidgin. Poderia ser feita uma comparação com o pidgin fanakalo, que tem numerais 1, 2 e 3 de origem zulu e, de 4 em diante, de origem inglesa (1 muñe, 2 mabili, 3 matatu, 4 fo, 5 fajif, 6 siks, 7 seven, 8 ejit, etc).

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, A. DE

1958. "Contribuição para o estudo da Etnologia dos Angolares", Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais, São Tomé, 1956, 6^a sessão, 5. Lisboa.

ARMSTRONG, R. G.

1967. *The Study of West African Languages*. Ibadan University Press.

BENTLEY, W. H.

1887. "Dictionary and Grammar of the Kongo Language". 1895, Appendix, Sociedade Missionária Batista, and Kegan Paul, Trench, Trubner, London

BRÁSIO, A.

1952. *Monumenta Missionaria Africana - África Ocidental*, 1^a série, 1, Agência Geral do Ultramar, Lisboa.

CORTESÃO, J.

1968. *Os Portugueses em África*, Obras Completas de Jaime Cortesão, 16, Portugália, Lisboa.

CUNHA MATOS, R. J. DA

ca. 1820. *Corografia Histórica das Ilhas de São Tomé e Príncipe, Ano Bom e Fernando Pó*, 4^a edição, 1916, impressa sob as instruções do tenente Vieira Branco, Imprensa Nacional, São Tomé.

FORD, J. D. M.

1931. *The letters of John III, King of Portugal*. Cambridge, Mass.: 289-290, cartas do Rei D. João III ao Conde de Castanheira, em *Europeans in West Africa 1450-1560*, documentos traduzidos e editados por J. M. Blake, Hakluyt Society, Londres, I, n^o 86: 143-144.

GREEFF, R.

1882. "Die Angolares - Neger der Insel São Tomé", *Globus*, 12: 362-364, 376-378.

GUTHRIE, M.

1970. *Comparative Bantu*. Gregg International Publishers, Farnborough.

JOHNSTON, SIR H.H.

1919 (1). 1922 (2). "A Comparative Study of the Bantu and Semi-Bantu Languages", Clarendon Press. Oxford.

LAMAM, K. E.

1936. *Dictionnaire Kikongo-Français*, Bruxelas, reimpressa em 1964 por Gregg Press, Ridgewood, New Jersey.

NEGREIROS, A. DE A.

1895. *História Ethnographica da Ilha de S. Thomé*, Lisboa.

PINTO M. R.

1734. "História da Ilha de S. Thomé" (ed. P. A. Ambrósio), *Studia*, 30-31, 1970: 205-329.

SILVA MAIA, A. DA

1964. *Dicionário Complementar de Português - Kimbundu-kilongo*, Editorial Missões, Cucujães.

SILVA MAIA, A. DA

1964. *Lições de Gramática de Quimbunda*, Esc. Tip. das Missões Cucujães.

VALKHOFF, M. F.

1966. *Studies in Portuguese and Creole*, Witwatersrand University Press, Johannesburg.

WELMERS, B. F. e WELMERS, W. E.

1968. *A Igbo A Learner's Dictionary*, African Studies Center, Los Angeles.

WHINNOM, K.

1965. "The Origin of The European-based Creoles and Pdgins" *Orbis*, 14, nº 2: 509-527.

WILSON, M.

1969. "Changes in social structure in Southern Africa: The relevance of kinship studies to the historian", *African Societies in Southern Africa*, Estudos Históricos organizados por Leonard Thompson, Heinemann, Londres.

*(Traduzido do inglês por João Dino Francisco Pereira dos Santos,
Universidade de Brasília).*